

EXTRACÁMARA
revista de fotografía

29

AL ESTADO LARA

Sigala, fotógrafo de la nostalgia •

DOI 10.5281/zenodo.7071756

Francisco Camacho Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0002-0528-9523>

“Llegará el día en que no vamos a tener pasado” (1), le advirtió José Sigala a la periodista Ivonne Briceño del diario *El Informador* de Barquisimeto. Esa frase, pronunciada en 1990, explica la relación de Sigala con la fotografía, una unión que empezó 30 años antes de aquella confesión periodística, y a la que estuvo atado hasta su muerte, ocurrida hace 12 años. Esa necesidad de aferrarse al pasado está plasmada en buena parte de su obra. Se trata del uso de la fotografía como un instrumento para evitar lo que temía: la pérdida de la memoria colectiva. Los retratos de bellas mujeres en casonas abandonadas y de varios personajes en sus contextos de vida, son testigos silentes de su obra, los que le sobrevivieron, los que dan fe de una época que ya no será. Forman parte de la impronta de un romántico con dominio de la estética. Son, quizás, los vestigios de su intencionalidad de mantener en el tiempo lo que el hombre con su desdén y avaricia destruye.

Esa postura la expresaba también en su práctica de coleccionar objetos. “Guardaba todo lo viejo: una puerta, una platera, una escalera, esa era su otra obsesión. Los escondía debajo de la cama para que mamá no supiera”(2), dice

* Publicado en *Extra Cámara Revista de Fotografía*. Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela. Año 2007. Nro. 29, cuya edición fui editor invitado. PP. 4-15

¹ Briceño, Ivonne en *El Informador*, Barquisimeto. 9 de diciembre de 1990, C 1

² Sigala, Carolina “Alirio vivió con intensidad”, entrevistada por Francisco “Larry” Camacho. Marzo de 2007

su hermana, Carolina Sigala. Alirio José Sigala es el primer Premio Nacional de Fotografía de Venezuela, galardón obtenido en 1990. El jurado de entonces estuvo integrado por Josune Dorronsoro, JJ Castro, Sebastián Garrido, Thea Segall y Luigi Scotto. Miembro de una familia propietaria de haciendas de caña en Curarigua y Cabudare, estado Lara, Sigala no pasó en vida por apuros económicos. Tuvo la libertad de vivir el oficio, no como medio de subsistencia, sino como proceso creativo constante. “Siempre he hecho lo que he querido, pero ha sido duro”⁽³⁾, le aseguró a la periodista Briceño.

Partió en 1960 a Filadelfia, Estados Unidos, para formarse como joyero por recomendación de su amigo y profesor de Plástica en la facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Arroyo. Allí, descubrió la fotografía. Según sus críticos, en varias de sus obras se asoma la influencia de los reputados fotógrafos Robert Frank y Richard Avedon, con éste último, el artista barquisimetano tuvo amistad. Sigala confesó en una entrevista periodística que cuando Jorge Luis Borges estuvo en Venezuela le sirvió de guía y no quiso fotografiarlo porque Avedon, el maestro, estaba de retratista del poeta argentino durante esa gira.

La pasión por el pasado

Buena parte de aquel diálogo entre el fotógrafo y la reportera Briceño se sustentó en la angustia de Sigala por preservar el pasado del país y en concreto, el de su Barquisimeto natal.

“ –IB ¿Por qué ese apego por piezas arquitectónicas y casas en ruinas?

- JS Para el Cuatricentenario de Caracas se hizo un libro sobre la historia de la ciudad. Trabajé como fotógrafo para la parte contemporánea y la antigua, pero casas que yo retrataba, a los meses no existían. Una vez le dije a alguien que yo robaba cosas para guardarlas y esa persona me dijo: ‘no robas, salvas’. La escalera de caracol del Palacio Arzobispal de Caracas está en mi casa, me costó 3.000 bolívares. La iban a cortar para hacer un taburete para un bar, la otra la cortaron. Pero te contaré una anécdota para ilustrar aún más lo que

³ Briceño, Ivone. *Op Cit*

pienso. En una oportunidad, me prestaron una casa para hacer fotos. El problema que le puse a mis alumnos fue que pensarán que esas áreas eran las últimas fotografías de esa casa. Posteriormente, una niña observó las fotos y preguntó 'mamá la gente vivía así antes'. Estamos borrando todo eso, y es terrible. Barquisimeto es una ciudad favorecida por los dioses y estamos empeñados en destruirla.

-IB Y, ¿de quien crees que es la culpa?

-JS De la ambición por el dinero y la ignorancia de nuestros gobernantes. Con nuestra avenida 20 como era antes, ¡qué maravilloso sería el centro de la ciudad! Recuerdo que cuando vino la gente de la WAC, una arquitecta cubana residente en Puerto Rico que había estudiado el plano de la ciudad, casi lloró cuando vio lo que había pasado en Barquisimeto. Cosas como estas nos hacen pensar que no tendremos cómo decir lo que hemos sido. Porque, por ejemplo, la Casa de las Muñecas, aunque arquitectónicamente no es una joya, es parte de nuestra historia reciente". (4)

Así, Sigala reflejó en su trabajo su postura ante lo que consideraba el desinterés por el pasado. El brasileño Boris Kossoy afirma que el fotógrafo es un "filtro cultural", que plasma en su obra su ideología y valores. Esta acepción cabe en nuestro fotógrafo barquisimetano. Su discípulo, Edilio González, testimonia su meticulosidad a la hora de fotografiar, igual cuidado prestaba para la conservación del material. González y Carolina Sigala son albaceas de buena parte de las fotos del artista. Edilio recuerda que el maestro le insistía en la importancia de lavar muy bien los negativos para que la imagen se mantuviera en el tiempo. Curiosamente, aunque sus negativos están intactos, hay pocos registros de fechas o de nombres de los personajes en varias de las copias.

"Lo que más le impresionó cuando llegó a *El Informador*, en 1984, era que los fotógrafos no tuvieran un concepto del valor de sus obras, el testimonio de un hecho lo tenía el reportero gráfico. No valoraban su trabajo, se limitaban a tomar la foto y allí terminaba el asunto. Lo primero que hizo fue rescatar el

⁴ *Ibidem*

archivo, no concebía que el fotógrafo se desprendiera de sus negativos. A él lo contrataron para actualizarnos. El equipo lo conformaban Ignacio Reboledo, “El Chino” Guédez, Gustavo Guzmán, Guillermo Morales y yo. Para algunos, Sigala no era bien visto, pensaban que un fotógrafo de estudio no tenía nada que enseñar a un reportero gráfico. Para mí sí fue útil su enseñanza, yo tengo un profundo respeto al trabajo de Sigala”. (⁵)

Igual énfasis puso nuestro fotógrafo para explicar la distribución de los elementos en el encuadre. Todo lo que estaba en la toma tenía una razón de ser, nada de cortes, nada sobra en el fotograma. Eso explica porqué sus copias registren la totalidad del negativo. “La foto no se equivoca, eres tú como fotógrafo quien incluyó las cosas que están en ella, y por algo están allí” (⁶), le decía a sus pupilos. A su manera, mostró en las páginas de periódicos y revistas, una propuesta estética que rompía con la de los reporteros gráficos de su época. Aunque su trabajo no era el del captar el acontecimiento noticioso diario, era un convencido de que la premura periodística no debe ir contra la belleza de la imagen. No fue un fotógrafo de luces variadas ni de filtros. No buscaba efectos. Por eso trabajaba mucho con iluminación natural, y si era necesario, usaba lámparas, una sola o cuando mucho, dos.

Otra de sus características, era la de trabajar las copias en formatos medianos de papel fotográfico. La mayoría fueron hechas en pliegos de 8x10 pulgadas (20 x 25 centímetros). Como sucede con los amantes de libros, para Sigala, mientras más se acerque el espectador, más intimidad tendrá con la obra. Cuando en 1985 organizó la muestra colectiva de los reporteros gráficos, a propósito de uno de los aniversarios de *El Informador*, la mayoría de las imágenes se presentaron en hojas de 5 x 7 pulgadas, lo que implicaba un acercamiento a las fotos y quizás, siguiendo sus palabras, una valoración más humana de la foto.

El brasileño Boris Kossoy utiliza la categoría de “filtro cultural”, para definir al autor de la toma fotográfica. “La elección de un aspecto determinado-

⁵ González, Edilio “Sigala, un maestro”, entrevistado por Francisco “Larry” Camacho. Marzo de 2007

⁶ *Ibidem*

es decir, seleccionado de lo real, con su respectivo tratamiento estético-, la preocupación por la organización visual de los detalles que componen el asunto, así como el aprovechamiento de los recursos ofrecidos por la tecnología; todos esos son factores que influyen decisivamente en el resultado final, configurando la actuación del fotógrafo como filtro cultural. El registro visual documenta, por otro lado, la propia actitud del fotógrafo frente a la realidad; su estado de espíritu y su ideología acaban transparentándose en sus imágenes, particularmente en aquellas que él realiza para sí mismo como forma de expresión personal” (7)

Sigala vive en sus fotos

Empecemos con la fotografía de los niños de lo que para la época (años 70 del siglo XX, a juzgar por los detalles de la ropa de los fotografiados y el televisor) se llamaba Consejo Venezolano del Niño. Como muchísimas de las obras de Sigala, la luz natural es una constante, esa textura visual que produce este tipo de iluminación es como una vía del fotógrafo para mantener la profundidad de la escena, lo que le da un carácter más humano, posiblemente más real, al momento congelado. En el caso de esta foto, y así les hacía ver a sus alumnos, se mantiene la armonía pese al movimiento. El niño de la izquierda, presuroso, busca incorporarse a la fotografía como para no perderse el momento y ser parte del testimonio que grababa el artista. O, quizás, al contrario: el pequeño esquiva al fotógrafo para no ser parte de la escena de desamparo en que suelen estar los niños de albergues. Está registrada de manera implícita en la foto la ausencia de la madre, del guía, del maestro, o de alguien de mayor edad que oriente los pasos de los que empiezan la vida. La apacibilidad que inspira la casa antigua, una arquitectura de los años 30 o 40 del siglo pasado, contrasta con la presencia de los chiquillos, siempre prestos a la juerga y sin duda, causantes del desaseo en las paredes.

El interés de algunos de los niños por lo que se proyecta en el televisor, los hace indiferentes a lo que ocurría con el fotógrafo, que ya había sido avistado por algunos de los descamisados muchachos. Los torsos desnudos, en una

⁷ Kossoy, Boris. *Fotografía e Historia*. 2001, pp 35 y 36

época en la que el pudor todavía era de importancia en la sociedad, además de los pantaloncillos baratos, hacen evidente la falta de afecto que siempre está presente en este tipo de muchachos. Denotan la ausencia materna. En los rostros del pequeño en movimiento y el de los zapatos rotos, queda poco de inocencia y sobra la malicia.

Esta foto, parte de una serie hecha por Sigala, difiere del mito según el cual el artista sólo tenía interés por retratar a los personajes de las elites sociales, intelectuales y gente de la farándula, como lo registraron las páginas de las revistas y suplementos de periódicos en los que trabajó. Era como si los viajes a Barquisimeto lo convirtieran en el otro fotógrafo, aquel que buscaba en lo popular una forma alterna de expresión. Según su hermana Carolina, cuando su consejero Miguel Arroyo le pidió que montara la que fue su primera exposición en el Museo de Bellas Artes, en 1964, con lo que había registrado en Estados Unidos y Europa, el mismo Sigala condicionó la muestra a que se incluyeran imágenes de lo rural de Curarigua y de los barrios de Barquisimeto.

Pío Alvarado, el reconocido cantor popular de Curarigua immortalizado en una de las canciones de Alí Primera, fue retratado por Sigala con una expresión conmovedora, la del campesino sumiso que trabaja de por vida en las haciendas. La correa que ajusta el pantalón de mayor talla, la franela desgastada y el sombrero de paja, son emblemas del imaginario de la ruralidad venezolana. Es una foto casi atemporal. Si no fuera por la tecnología usada por el fotógrafo, que permite una textura visual más definida, pudiera ser el retrato de cualquier campesino de las primeras décadas del siglo XX. La espalda casi inclinada, la piel bañada de muchos soles y las manos gruesas, descubren al Pío agricultor. El cuatro, derivado del laúd español del tiempo colonial, eterno compañero del también fallecido Alvarado, es parte de lo cotidiano del campo, del jolgorio después de la faena, la fiesta que se mantuvo pese a la imposición cultural y que ya forma parte del folklore de la nación.

Esas cosas sensibilizaban a Sigala. Se evidencia en su tenacidad por recorrer rincones en busca de artistas populares como el tallista de Baragua, Cirilo Mendoza, eternamente agradecido con el fotógrafo por la promoción de su

trabajo y por sus consejos. María Yolanda Medina, que con sus manos hace santos de trozos de madera en Sabana de Parra, en el vecino estado Yaracuy, así como los tejedores de Tintorero, fueron amigos de Sigala. Más que fotografiarlos, Alirio José Sigala buscaba el respeto al trabajo creativo, el reconocimiento a esa parte de la memoria colectiva que temía, podía perderse.

“Con el dinero que le dieron compró una champanera de plata y otras antigüedades. El resto se lo prestó a uno de sus amigos para que hiciera un curso de piloto. Nunca supe quien fue o si le devolvió la plata. Él prestaba y no cobraba. Desde siempre dejó constancia de su desapego por lo material” (⁸)

La foto de “La Niña” Teodora Torrealba es el retrato de la mujer y su oficio. La evidencia del barro está plasmada en la pared, en las vasijas, en los dedos gruesos de tanto manosear la tierra, en la paleta para hacer las formas y hasta en el rostro indígena de la artesana de Yai. Es una escena del campo, en donde lo urbano parece no tener lugar, en donde no es necesaria la electricidad y el formalismo está de más. Es una foto hecha con respeto a la intimidad de quien nada tiene pero todo ofrece. Quizás, fue poco lo que

⁸ Sigala, Carolina, *op cit.*

hablaron Sigala y la “Niña”. Ninguno de los dos vive para confirmarlo. Quizás, a ese encuentro lo acompañó Violeta Furiati, amiga y cómplice de aventuras del fotógrafo. La premura por la entrega de este artículo impidió el contacto con Furiati para saber más de aquel encuentro de artistas. Lo que sí nos dice la foto es que hubo algo, una empatía que Sigala muestra en esta imagen de la artista, que al igual que él, siguió viviendo en sus obras.

“-¿Te consideras la oveja negra?

-Sólo te voy a decir lo siguiente. Mi nombre es Alirio y me he querido llamar José porque fui la vergüenza de mi padre, él no aceptaba que fuera como he sido, finalmente sí, y hoy me quieren como soy. Ellos no me entendían pero yo los he comprendido. La fotografía se puso de moda a partir de los años 60 con la película *Blow up* de Antonioni, pero antes de eso, era muy mal visto el fotógrafo, era un oficio de segunda. Lo mejor de todo esto, es que al regresar a Venezuela voy a ver a Miguel Arroyo y me pregunta por las joyas. Le dije ‘no tengo joyas, tengo fotos’. Al verlas, me invitó a exponer en el Museo de Bellas Artes, sólo le pedí que me permitiera hacer otras en Venezuela y entonces fue que surgió la exposición de fotografía de Estados Unidos y Curarigua, ¿por qué esa combinación? Porque pasar cuatro años fuera del país, ver mundo, observar los toros desde lejos, comparar, eso me produjo un gran choque. Venía de un país como Estados Unidos en los años 60 y te puedes imaginar eso con mi país donde la pobreza es grande. Eso a mí me impresionó”⁽⁹⁾.

⁹ Briceño, Ivone. *Op Cit*

En la foto del actor Rafael Briceño es notoria la complicidad entre el modelo y el fotógrafo. Es una rareza esta expresión en un hombre que encarnó personajes serios, austeros, como el general Juan Vicente Gómez. Pero, en esta imagen está el otro *punctum*, en palabras de Roland Barthes: ya no es un detalle el que produce el pinchazo (acción totalmente subjetiva), sino el “esto ha sido” o *noema*, como dice el semiólogo francés. Vemos al hombre, lleno de vida, pero que ya no está vivo. Que ha muerto. Ese es el otro “pinchazo” que producen varias de las imágenes de Sigala, este fotógrafo de la nostalgia.

“Dándome el pasado absoluto de la pose (aoristo) la fotografía me expresa la muerte en futuro. Lo más punzante es el descubrimiento de esta equivalencia. Ante la foto de mi madre de niña me digo: ella va a morir: me estremezco como el psicótico de Winnicott, a causa de una catástrofe que ya ha tenido lugar. Tanto si el sujeto ha muerto como si no, toda fotografía es siempre esta catástrofe” (¹⁰)

¹⁰ Barthes, Roland. *La cámara lúcida notas sobre la fotografía*. 1989, p 165

La imagen de los obreros en la hacienda, forma parte de *La última molienda*, la exposición póstuma de Sigala que estuvo en el Museo de Barquisimeto años después de su muerte. Es un testimonio de un oficio centenario-el de los fabricantes de papelón- y de la pasión de Sigala por el pasado. Al igual que la foto de Pío Alvarado, resulta difícil ubicarla en el tiempo. Su hermana Carolina y su alumno Edilio, dan cuenta de que esta serie fue hecha por el artista ya en las postrimerías de su vida. De allí el nombre de la muestra, una forma de despedirse a lo Sigala, con buen gusto, ese que ponía en sus fiestas -ser anfitrión fue otra de sus pasiones-. Carolina recuerda los ágapes de Sigala a casa llena en Petare, lugar de residencia y estudio del fotógrafo barquisimetano.

“Sigala crea y plasma su mundo en las imágenes que hace de sus rostros, de los aconteceres más comunes y ligados a nuestra tradición y a nuestros valores, cree más en lo hecho por la humanidad, en los detalles, en las raíces, en lo vulgar, en lo espontáneo y corriente con un deseo perseverante para que nos demos cuenta y conozcamos lo que la banalidad no nos ha dado: el tiempo y el espacio para disfrutar. Se hace un permanente denunciante de la trivialidad

del venezolano y su indiferencia a lo verdaderamente nuestro, porque cree en nuestras raíces, en el factor telúrico de la tierra y en el barro que nos ha hecho”
(¹¹)

En otra de las fotos está el sabio Pastor Oropeza, impulsor de la atención maternoinfantil, la pediatría y la puericultura en Venezuela, sereno, solo, en el ambiente apacible de su hogar. Posando para el fotógrafo, pero a distancia, como seguro lo pidió Sigala, para ubicarnos en el contexto cotidiano del científico. La pintura colgada del religioso roba la atención de la foto. No ocurre en esta imagen lo mismo que con la del actor Briceño. No debió estar entre los amigos de Sigala el doctor Oropeza. La distancia, parece no ser sólo física.

¹¹ Padrón Toro, Antonio. “Sigala quiso mirar las cosas hasta que le lloraron los ojos” en *Sigala fotografías 1964-1992*. 1997, p 17

La foto de los muchachos en ropa íntima-la belleza del cuerpo humano fue otro de los temas de interés de Sigala- es uno de los testimonios estéticos del artista. Los vellos en las piernas y el blúmer grande contrastan con el lindo rostro de la chica. Se combinan varios tiempos en la misma foto. Una cara como esa, aun con el maquillaje, las cejas profundas y el peinado, es la de cualquier liceista de nuestros días. Cara de niña en cuerpo de mujer, la inocencia reiterada por el fotógrafo cuando le hace mirar hacia abajo. Inocencia que no tiene el joven en segundo plano, distante de la muchacha, pero con la atención presta en el fotógrafo. Sigala construye su discurso que va paralelo al de la primera impresión que produce la foto. La expresión de los jóvenes tiene más fuerza que su contexto. He allí la destreza del artista, la de retratar algo que está más allá de lo que ven nuestros ojos. El experto en lectura de imágenes, Erwin Panofski, ubica esta sensación en el nivel "iconológico".

"Decir que los retratos de Sigala son notables sería quedarse corto: representan una de las facetas más notables de su obra. No porque complazca

con ellos cierto manido gusto por la toma en situación inusual o desconcertante, sino porque son extrañamente respetuosos sin ser condescendientes. Son extraños: están lejos de la actitud del fotógrafo que se empeña, y apuesta, a ver lo que nadie ha visto, pero también le rinden tributo a la no intervención sobre el sujeto y su atmósfera. El énfasis no está puesto en la composición de conjunto, pero ella es necesaria para la elocuencia de sus retratos. Sigala no dispara a matar, pero tampoco oprime el obturador para dejar indemne la imagen que tiene frente a sí". (12)

La foto del joven Iván Losher también produce una sensación contradictoria. Parece mentira que este sea el mismo señor que en tiempos actuales invita al ahorro en los bancos, a la compra en farmacias, a adquirir vehículos, a

¹² Arraíz Lucca, Rafael. "José Sigala el joyero que fue fotógrafo" en *Sigala Fotografías 1964-1992*. 1997, p 37

observar canales de televisión por suscripción. La voz comercial de Venezuela luce en esta imagen como un rebelde de los 70, el locutor de los programas de rock pesado en *Radio Capital* o *Radio Caracas Radio*, que para entonces acaparaban las preferencias juveniles. Rebelde, de largo cabello, sí, pero pulcro para el retrato. Nada andrajoso, como muchos de aquellos hippies de la época de la película *Hair*. Ya entonces era una referencia en la radio venezolana el señor Losher.

Alirio José Sigala murió el 26 de julio de 1995, pero sigue vivo en sus fotos.